

АҲАМИЯТИ ЭКОЛОГИИ ЧАШМАҲОИ ШИФОБАХШИ БАДАХШОН ДАР РУШДИ ТУРИЗМИ ЭКОЛОГӢ

ҲАСАНОВ РАҲИМҶОН

Омузгори кафедраи географияи иктисодӣ ва методикаи таълими
география. Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав Ҷумҳурии Тоҷикистон

ФАРЗОНАИ СУЛАЙМОН

вагистри курси 1-уми ихтисои география демография

Аннотатсия: Сарзамини Тоҷикистон табиати бою нотақрор дошта, чашмаҳои шифобахши он бахше аз сарватҳои бебаҳояи мебошанд чашмаи оби минералии шифобахи мавҷуд аст, ки аз он 71 – то оби гарм ва 43- тоаи оби хунук мебошанд. Тибқи андешаи олимони чашмаҳо ба 4 гурӯҳ ҷудо мешаванд: 1. Чашмаҳои сард бо ҳарорати 20⁰С; 2. Чашмаҳои муътадил бо ҳарорати аз 20 то 37⁰С; 3. Чашмаҳои гарм бо ҳарорати аз 37 то 42⁰С 4. Чашмаҳои ҷӯшон бо ҳарорати аз 42⁰С боло. Қобили зикр аст, ки чашмаҳои шифобахи на танҳо барои солимгардонии аҳолии ҷумҳурӣ мусоидат менамоянд, балки истифодаи онҳо ҳамчун минтақаҳои сайёҳӣ хеле бамаврид ва ғайбаовар мебошанд.

Калидвожаҳо: табиат, чашмаҳои шифобахи, соҳаи туризм, санаторий, курорт, обҳои маъданӣ

Аннотация: Таджикистан – страна уникальной природной красоты, и его целебные источники являются частью его бесценного богатства. Здесь находится 71 целебный минеральный источник, из которых 43 – холодный. По мнению ученых, источники делятся на 4 группы: 1. Холодные источники с температурой 20⁰С; 2. Умеренные источники с температурой от 20 до 37⁰С; 3. Горячие источники с температурой от 37 до 42⁰С; 4. Кипящие источники с температурой выше 42⁰С. Стоит отметить, что целебные источники не только способствуют здоровью населения республики, но и их использование в качестве туристических зон весьма целесообразно и выгодно.

Ключевые слова: природа, целебные источники, туристическая индустрия, санаторий, курорт, минеральные воды

Сарзамини Тоҷикистон табиати бою нотакрор дошта, чашмаҳои шифобахши он бахше аз сарватҳои бебаҳояш мебошанд. Дар Тоҷикистон 200 чашмаи оби минералии шифобахш мавҷуд аст, ки аз он 71 – то оби гарм ва 43- тоаш оби хунук мебошанд. Тибқи андешаи олимони чашмаҳо ба 4 гурӯҳи ҷудо мешаванд: 1. Чашмаҳои сард бо ҳарорати 20⁰С; 2. Чашмаҳои муътадил бо ҳарорати аз 20 то 37 ⁰С; 3. Чашмаҳои гарм бо ҳарорати аз 37 то 42 ⁰С 4. Чашмаҳои ҷӯшон бо ҳарорати аз 42 ⁰С боло. Қобили зикр аст, ки чашмаҳои шифобахш на танҳо барои солимгардонии аҳолии ҷумҳурӣ мусоидат менамоянд, балки истифодаи онҳо ҳамчун минтақаҳои сайёҳӣ хеле бамаврид ва ғоидаовар мебошанд. Аз ин сабаб ташкилу тараққи додани соҳаи туризм ва барпо намудани иншоотҳои санаторию курортӣ дар ҷумҳурии мо пеш аз ҳама аҳамияти иқтисодӣ, тиббӣ ва иҷтимоӣ дорад. Машҳуртарин чашмаҳои шифобахши Тоҷикистон чашмаҳои Хоҷа Оби Гарм, Явроз, Оби Гарм, Шоҳамбарӣ, Гармчашма, Ҳавотоғ, Зумрад, чашмаи Биби Фотимаи Захро, Авҷ, Ямчун ва Зонг мебошанд, ки барои барқароркунии саломатии инсон манфиати зиёд доранд. Аз ин рӯ, моро зарур аст, ки аз ин чашмаҳо самаранок истифода барем ва таъабат бо обҳои шифобахш ба як анъанаи деринаи мо табдил ёбад. Ин кор агар аз як ҷониб боиси ривочу раванқ ёфтани туризми дохилӣ гардад, аз тарафи дигар бо ин роҳ сокинон ҳам барои таъабат ба чашмаҳои таъабатӣ ва сайёҳат ба минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ мераванд ва ҳам ошноии онҳо бо мардумони дигар маҳал бештар мешавад. Яъне, Ватани худро боз ҳам бештар меомӯзанд. Ба қавле “об агар садпора гардад, боз бо ҳам ошноӣ”.

Аз ҷониби дигар, самаранок истифода бурдани чашмаҳои шифобахш метавонад ҳам ба солимии ҷомеа мусоидат намояд ва ҳам яке аз соҳаҳои сердаромади ҷумҳурӣ гардад. Барои амалӣ гардондани туризми таъабатӣ омода кардани шароит, тарбияи мутахассисон ва ҷалби сайёҳони хориҷӣ мувофиқ ба мақсад аст. Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва хунароҳои мардумӣ эълон гаштани соли 2019-2020 беҳуда набуда, тадбирҳои саривақтӣ ва таваҷҷуҳи ҳосаи Ҳукумати Ҷумҳуриро барои расидан ба чунин ҳадафҳо бозгӯ мекунад.

Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон барҳақ маҳзани обҳои маъданӣ шифобахш ва нодири кишвар аст. Баъзе чашмаҳои гарму сарди маъданӣ аз қадимулайём ба мардумон маълуму машҳуранд ва аз мавҷудияташ ҳамчунин неъматҳои нодири табиат ифтихори беандоза дорем. Ҳоло дар Кӯҳистони Бадахшон 71 чашмаи обҳои маъданӣ маълуманд, ки 28 тои он гарму ҷӯшон ва 43 тояшон хунук мебошанд. Аксарияти чашмаҳои ин вилоят дар ҷануби воқеъ гаштаанд.

Мо хостем оиди чанде аз чунин чашмаҳои шифобахши Бадахшон, ки ҳамасола садҳо нафар одамони маҳаллӣ ва берун аз марз ба ин ҷо ташриф меоваранд, мавриди таҳқиқ қарор диҳем.

ГАРМЧАШМА - маҷмааи таъабатӣ-истироҳатӣ, чашмаи гармобии минералӣ ва яке аз ёдгориҳои табиӣ ва экологии Тоҷикистон мебошад. Чашмаи минералии Гармчашма дар баландии 2325 метр аз сатҳи баҳр, ноҳияи Ишқошими Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, дар ғарби нишебии силсилақӯҳҳои Шоҳдара, дар мобайни ҷараёни дарёи Гармчашма, шохоби дарёи Панҷ ҷойгир шудааст. Дар километри 42, дуртар аз шаҳри Хоруғ осоишгоҳи (санатория) Гармчашма, ки аз якҷанд чашмаи шифобахш иборат аст, амал мекунад.

Расми 1. Мавзеи сайёҳӣ–Гармчашма. Расми 2. Мавзеи сайёҳӣ–Гармчашма

Санҷиши ҳарорати оби Гармчашма. Баромадгоҳи оби Гармчашма

ЗОНГ чашмаи минералӣ дар ноҳияи Ишкошим. Дар деҳаи Андароби Помир ва Вахон, тақрибан 111 км дуртар аз маркази ноҳия воқеъ аст. Баландиаш аз сатҳи баър 2840 – 3020 м. Оби чашма аз 9 ҷой, ки оби шаштои он хунук ва оби сетоаш гарм аст, мебарояд. Мавзеи чашма ба шибарзамин табдил ёфтааст. Дар атрофу акнофи он бӯи гидрогенсулфид ҳис мешавад. Дебити чашмаҳои обашон гарм – 6,0 л/сон., ҳарор. +25,5 – +47 С. Оби чашма газнок буда, аз натрий (650 мг/л), калий (61,0 мг/л), калсий (61,0 мг/л), магний (16,0 мг/л), гидрокарбонатҳо (1232 мг/л), хлоридҳо (291 мг/л), сульфатҳо (287 мг/л), ангидриди озоди карбон (301 мг/л), кислотаҳои силикат (161 мг/л) ва метаборат (159 мг/л) иборат аст. Минералнокӣ 3,07 г/л. Ҳарор. чашмаҳои обашон сард +15 - +190С, дебиташ 2,85 л/сон. Дар таркиби оби онҳо оҳан, литий, стронсий, фтор, титан, манган, алюминий, мис ва берилӣ мавҷуд аст.

Оби чашмаҳоро метавон барои муолиҷаи бемориҳои узвҳои ҳозима, ихтилоли мубодилаи моддаҳо ва ғадудҳои эндокринӣ истифода бурд. Лойқаи атрофи чашмаҳо (ғафсиаш 10 – 15 см) низ шифобахш аст. Вобаста ба таркиби химиявӣ ба обҳои маъдани Истису (Озарбойҷон), Боржомии (Гурҷистон) ва Дилиҷон (Арманистон) шабоҳат дорад.

Расми 5. Чашмаи маъдани гарми Зонг (баромадгоҳи 1)

НЕМАТС чашмаи минералии обаш сард. Дар ноҳияи Шугнон дар соҳили чапи дарай Нематсдара (шоҳоби чапи дарёи Ғунт) воқеъ аст. Баландиаш аз сатҳи баър 3170 м. Дебиташ 5,6 – 6,7 л/сон., ҳарорати обаш +6,00 С. Дар таркиби оби чашма ангидриди карбон (449 мг/л), кислотаи силикат (51,0 мг/л), катионҳои калсий (20,0 мг/л), натрий (8,0 мг/л), гидрокарбонатҳо (92,0 мг/л), сульфатҳо (5,0 мг/л), радон (9,6 нКи/л) вучуд доранд. Оби чашма шифобахш буда, барои муолиҷаи гастрити музмин, гепатит, холесистит, колит, проктосигмоидит, ихтилоли мубодилаи моддаҳо (диабет ва диатези бавлӣ-заҳрпешобӣ) муфид аст. Вобаста ба таркиби химиявӣ ба обҳои минералии курорти машҳури Брамбахийск (Германия) ва Дарсуни вил. Чита (ФР) шабоҳат дорад (вале минералнокӣаш қадре кам аст).

Расми 6. Аъзоёни экспедитсия хангоми омӯзиши оби минералии Инив, деҳаи Вранг ва ҷамъ намудани намунаҳо аз чашмаи Инив.

РУЙХАТИ АДАБИЁТ:

1. В. С. Сенин - «Организация международного туризма» Москва «фин-стат» 2001
2. Гуляев В.Г. – «Организация туристской деятельности» Москва 1996
3. Гуляев В.Г. – «Туристские перевозки» Москва «фин-стат» 1998
4. Дурович, Копанев. – «Маркетинг в туризме» Минск - 1998
5. Добрецов А. - «Экспорт услуг и международный туризм» экономика и жизнь 1995